

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALAR HAYOTIDA O'YINLARNING VA O'YINCHOQLAR AHAMIYATI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6595645>

Xusanova Inobat Imomqulovna
Jizzax shahar 32-DMTT Tarbiyachisi

Annotatsiya: *Ushbu maqolada maktabgacha yoshdagi bolalar hayotida o'yinlarning va o'yinchoqlarning o'rni xaqida mulohaza yuritilgan hamda maktabgacha yoshdagi bolalar uchun o'yinlar va o'yinchoqlar tanlashda nimalarga e'tibor berish kerakligi haqida ma'lumotlar berilgan.*

Kalit so'zlar: *bola, o'yin, o'yinchoq, matorika, ijodiy o'yin, intellektual o'yin, qoidali o'yin.*

Mustaqillikka erishgan hozirgi davrning muhim talablaridan biri, bozor munosabatlari shakllanayotgan mazkur jarayonga mos keladigan, yangicha fikrlovchi yoshlarni tarbiyalashdan iborat. Buyuk kelajak kafolati ko'p jihatdan hozirgi yosh avlodning barkamol, yetuk shaxs sifatida shakllanishiga bog'liqdir.

Zamonaviy jamiyatning rivojlanishi pedagogik yangiliklar tajribasini, psixologik va pedagogik tadqiqotlar natijalarini umumlashtirish va tizimlashtirishni talab qiladi. Bu muammoni hal qilish usullaridan biri bu bolalar bilan tarbiyaviy ishlarni tashkil etishning texnologik yondashuvidir. Maktabgacha ta'limda pedagogik texnologiya - bu bir nechta maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ham, ma'lum bir bolalar bog'chasida ham o'quv jarayonini amalga oshirish uchun shakllar, usullar, usullar, texnikalar, o'quv vositalarining kompleksini aniqlaydigan psixologik va pedagogik yondashuvlar majmui. Pedagogik texnologiyalardan foydalanish zarurati quyidagi sabablarga bog'liq. Ijtimoiy buyurtma (ota-onalar, mintaqaviy komponent, FSES talablari); Ta'lim ko'rsatmalari, ta'limning maqsadi va mazmuni (ta'lim dasturi, ustuvor yo'nalish, monitoring natijalari va boshqalar). Pedagogik texnologiyaning ahamiyati shundaki, u: Maktabgacha yoshdagi bolalarning yutuqlarini baholashning zamonaviy yondashuvlarini aniqlaydi; Shaxsiy va tabaqalashtirilgan vazifalar uchun sharoit yaratadi.

Maktabgacha yosh - bu shaxsning poydevori qo'yilgan, irodasi rivojlangan va ijtimoiy kompetensiyasi shakllanadigan o'ziga xos va hal qiluvchi davr. Bu va boshqa muhim fazilatlar nafaqat maxsus mashg'ulotlar jarayonida, balki bolaga beradigan o'yinda ham mavjud.

O'yin texnologiyasining asosiy maqsadi-maktabgacha ta'lim tashkiloti faoliyatining shartlariga va bolalarning rivojlanish darajasiga qarab, faoliyat ko'nikma va malakalarini shakllantirish uchun to'laqonli motivatsion asos yaratish.

Uning vazifalari:

1. Bolaning o'z faoliyati hisobiga yuqori darajadagi motivatsiyaga, bilim va ko'nikmalarni o'zlashtirishga ongli ehtiyojga erishish.

2. Bolalar faoliyatini faollashtiruvchi va uning samaradorligini oshiruvchi vositalarni tanlash. Ammo har qanday pedagogik texnologiya singari, o'yin texnologiyasi ham quyidagi talablarga javob berishi kerak:

1. Texnologik diagramma - bir -biri bilan mantiqan bog'langan funktsional elementlarga bo'linish bilan texnologik jarayonning tavsifi.

2. Ilmiy asos - ta'lim maqsadlariga erishishning ma'lum ilmiy kontseptsiyasiga tayanish.

3. Muvofiqlik - texnologiya mantiqqa, barcha qismlarning o'zaro bog'liqligiga, yaxlitlikka ega bo'lishi kerak.

4. Boshqarish qobiliyati-natijalarni to'g'rilash uchun maqsadni belgilash, o'quv jarayonini rejalashtirish, bosqichma-bosqich diagnostika, turli xil vositalar va usullarni qo'llash imkoniyati nazarda tutilgan.

5. Samaradorlik - ma'lum bir ta'lim standartiga erishishni kafolatlashi, natija jihatidan samarali bo'lishi va xarajatlar bo'yicha optimal bo'lishi kerak.

6. Qayta ishlab chiqarish - boshqa ta'lim tashkilotlarida qo'llash.

O'yinchoqlar nafaqat rang-barang, qiziqarli, bejirim, chiroyli balki foydali ham bo'lishi kerak. Mayda qo'l matorikasi bolaning rivojlanishi uchun foydali va zarurdir. Mayda matorikalarni rivojlantiruvchi bu noyob va samarali o'yin uslubini bundan I asr oldinroq 1870-yil 1952-yillarda yashab o'tgan Italian olimi Mariya Monte tomonidan o'ylab topilgan. Ular qollardagi ma'lum nuqtalarga tegib.

1. Boshlang'ich mantiqni shakllantiradi
2. Tasavvurni boyitadi
3. Faollikni oshiradi
4. Xissiy qobilyatini rivojlantiradi.
5. Nutqni rivojlanishiga yaxshi samara beradi

Bunday o'yinchoqlar tanlash imkoniyatini beradi. Bola xoxlagan burchagiga borib, xoxlagan mashg'uloti bilan shug'ullanishi mumkun.

Shifokorlarni ta'kidlashlaricha barmoq uchi vao'z harakatlarini boshqarish ko'nikmasi miyaning javobi beruvchi qismi bilan bevosita bog'liq. Bu kabi o'yinchoqlar bilan 3-7 yoshgacha bo'lgan bolalarni band qilish mumkin. Ular maktab o'quvchilarga aylanganlarida xam fanlarni yaxshi o'zlashtirishlarga samara beradi. Tanlash imkoniyatini bolani o'ziga beramiz. Ko'pchilik ota-onlar farzandlarining bog'chada qanday o'yinlar o'ynashi qiziqtiradi chunki bu mashg'ulotlar bolani kelajakda yanada kuchliroq, yanada tezoq aqilli va e'tiborli bo'lishda muhim ahamiyat kasb etadi. Ochiq havoda o'ynaladigan o'yinlar orqali mushaklar faoliyati va imuniteti, intellektual o'yinlarda esa xotira yaxshilanadi, diqqat kuchayadi, atrofda dunyo haqida tasavvuri kengayadi, fikrlash qobilyati rivojlanadi.

O'yinlarning turlari mavjud: ijodiy, didaktik, ochiq havoda o'ynaladigan, harakatli, ta'limiy va xalqo'yinlari. Bolalar o'zlari kelishgan holda xam o'yinlar o'ynaladi.

- Ijodiy o'yinlar- bog'cha sahnasida rol ijro etish, dizayin, spektakllar, teatr haqida bolada tasavvur uyg'otish kabilarni o'z ichiga oladi. Bu o'yinlarni o'zgaralar bilan muloqot qilish qobilyati va bolaning nutqini rivojlantiradi. Mimika va ovoz boshqarish o'rganadi. Masalan qo'g'irchoqlar bilan o'ynash, qumdan haykalchalar yasash va hakazo

- Maktabgacha yoshdagi bolalar didaktik mashg'ulotlarni qancha ko'p o'ynasa shuncha intellektualqobilyati rivojlanadi. Bolalar tovushlarni talaffuz qilishni va harflarni tanishni o'rganadilar, hisoblash qobilyati rivojlanadi va turli boshqa bilimlarga ega bo'ladi.

- Bolalar uchun guruh bo'lib ochiq havoda o'ynash, ularning salomatligini mustahkamlash va imunitetini ko'tarish, epchillikni rivojlantirish uchun yaxshi usuldir. Bog'cha yoshdagi bolalar uchun xalq o'yinlari biroz murakkablik qiladi, ammo mazkur o'yinlar juda ham xilma-xil bolalar bog'chasiga xususiyati yoshi rivojlanish darajasi hisobga olgan holda tanlanadi. Issiq mavsumda tashqi makon faoliyati. Yomon ob-havo sharoitida bog'cha binosida o'yinlar tashkil etiladi. Umuman olganda o'yin faoliyati bolalar ruhiy va jismoniy estetik rivojlanishida muhim tarbiyalovchi vositalardan hisoblanadi. Shunday ekan, keling barchamiz farzandlarimizning o'yin faoliyatida loqayd bo'lmay, aksincha ilk davrdanoq ularning e'tiborlarini kerakli turlariga jalb etib, faoliyatlarni to'g'ri va samarali yo'naltirishga harakat qilaylik.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Kasatkina E. I. Maktabgacha tarbiyachi hayotidagi o'yin. - M., 2010 yil.
2. Kasatkina E.I. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarining o'quv jarayonidagi o'yin texnologiyalari. //
3. Maktabgacha ta'lim tashkiloti rahbariyati. - 2012. - № 5.
4. Venger L.A., Muxina V.S. Psixologiya.
5. Bolalik: bolalar bog'chasida bolalarni rivojlantirish va o'qitish dasturi / tahr. T.I. Babaeva.